

Пивоваров Сергій Васильович,
науковий співробітник відділу економіки,
менеджменту та трансферу інновацій у тваринництві Інституту тваринництва Національної
академії аграрних наук України.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14785859>

СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВО-ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Pyvovarov Serhii,
Researcher of the Department of Economics, Management and Transfer of Innovations in Livestock Farming,
Livestock Farming Institute of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, <https://orcid.org/0009-0004-9864-2358>

THE ESSENCE AND CHARACTERISTICS OF THE COMPONENTS OF STRATEGIC MANAGEMENT OF MARKETING AND SALES ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Анотація.

Стаття присвячена дослідженню сутності та характеристики складових стратегічного управління маркетингово-збутовою діяльністю аграрних підприємств.

Доведено, що стратегічне управління маркетингово-збутовою діяльністю аграрних підприємств є ключовим інструментом для забезпечення їхньої довгострокової конкурентоспроможності та сталого розвитку.

Встановлено, що ефективне стратегічне управління передбачає: глибокий аналіз ринкового середовища та потреб споживачів; чітке визначення стратегічних цілей, орієнтованих на інновації та сталий розвиток; розробку ефективних маркетингових стратегій, які враховують інноваційні канали збуту, цифрові технології та сучасні тенденції; постійний моніторинг і адаптацію до змінних умов ринку.

Визначено, що складові стратегічного управління, такі як аналіз середовища, сегментація ринку, планування збутової діяльності, інновації, контроль ефективності та управління людськими ресурсами, забезпечують системний підхід до організації маркетингово-збутових процесів.

Abstract.

The article is devoted to the study of the essence and characteristics of the components of strategic management of marketing and sales activities of agricultural enterprises.

The topic of strategic management of marketing and sales activities of agricultural enterprises is extremely relevant in the modern market environment. The agricultural sector plays a key role in the economies of many countries, particularly Ukraine, ensuring food security, export earnings, and employment of the population.

It is proven that strategic management of agricultural enterprises' marketing and sales activities is a key tool for ensuring their long-term competitiveness and sustainable development. In modern conditions, enterprises are forced to adapt their marketing and sales strategies when the agricultural sector faces challenges such as globalization, increased competition, digitalization, and changes in consumer preferences.

It has been established that effective strategic management involves: a deep analysis of the market environment and consumer needs; a clear definition of strategic goals focused on innovation and sustainable development; the development of effective marketing strategies that consider innovative sales channels, digital technologies and modern trends; constant monitoring and adaptation to changing market conditions.

It has been determined that strategic management components, such as environmental analysis, market segmentation, sales planning, innovation, efficiency control, and human resource management, provide a systematic approach to organizing marketing and sales processes.

Thus, strategic management of marketing and sales activities is not only a tool for achieving enterprises' economic goals but also a means of integrating them into the modern global agricultural space. This makes it possible to increase resource efficiency, expand sales markets, build brand trust, and create added value for the end consumer.

Ключові слова: аграрне підприємство, інновації, конкуренція, маркетингово-збутова діяльність, сталий розвиток, стратегічне управління.

Keywords: agricultural enterprise, innovation, competition, marketing and sales activities, sustainable development, strategic management.

Постановка проблеми. Тема стратегічного управління маркетингово-збутовою діяльністю аграрних підприємств є надзвичайно актуальною в

умовах сучасного ринкового середовища. Аграрний сектор відіграє ключову роль в економіці багатьох країн, зокрема України, забезпечуючи про-

довольчу безпеку, експортні надходження та зайнятість населення. Водночас глобалізація, цифровізація та посилення конкуренції як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках вимагають від аграрних підприємств впровадження інноваційних підходів до управління маркетингом і збутом.

Сьогодні аграрні підприємства стикаються з низкою викликів. По-перше, зростає роль споживачів, які очікують від виробників не лише високоякісної продукції, а й соціальної відповідальності, екологічності та прозорості бізнес-процесів. По-друге, аграрний ринок є дуже динамічним: змінюються споживчі вподобання, з'являються нові конкуренти та зростає вплив інноваційних технологій. У цьому контексті стратегічне управління дозволяє підприємствам не лише реагувати на ці зміни, але й проактивно формувати свої конкурентні переваги.

Також слід враховувати інтеграцію аграрних підприємств у глобальні ланцюги постачання. Вихід на зовнішні ринки вимагає адаптації маркетингових стратегій до міжнародних стандартів, використання сучасних каналів збуту, таких як електронна комерція, та впровадження інноваційних технологій, що дозволяють оптимізувати виробничі й збутові процеси.

Крім того, збереження природних ресурсів, мінімізація негативного впливу на довкілля та впровадження «зелених» технологій стають невід'ємною частиною сучасного агробізнесу. Це вимагає нового підходу до маркетингово-збутової діяльності, яка має бути побудована на принципах екологічності та соціальної відповідальності.

Отже, актуальність теми обумовлена її багатогранністю та практичною значущістю для аграрного сектору. Впровадження стратегічного управління маркетингово-збутовою діяльністю дозволяє не лише підвищити ефективність підприємств, але й забезпечити їх адаптацію до сучасних викликів і тенденцій, закладаючи фундамент для їхнього сталого розвитку у майбутньому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Теоретичні та практичні аспекти маркетингової та збутової діяльності, в тому числі аграрних підприємств, шляхи її удосконалення розглядалися в наукових працях: І. А. Абрамович, О. Б. Білого, С. Гарбар, В.І. Готри, І. Дейнеги, В. Р. Прауде, Н. В. Терент'євої, З. М. Тітенко, С. Є. Хрупович та багатьох інших.

Однак, попри велику кількість ґрунтовних досліджень авторитетних українських і зарубіжних вчених з цього питання, враховуючи сучасні умови та виклики, ці питання потребують подальшого дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є дослідження сутності та характеристика складових стратегічного управління маркетингово-збутовою діяльністю аграрних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Формування ринкових відносин в

Україні є складним і ще незавершеним процесом, який включає обґрунтоване визначення зв'язків між виробничою сферою та соціально-економічними потребами держави, впровадження передових технологій, залучення інвестицій у всі сфери діяльності для створення конкурентоспроможної продукції, а також прогнозування розвитку промисловості. Досвід ринкових трансформацій в Україні за час незалежності, а також практика інших постсоціалістичних країн, свідчать про важливу роль агропромисловості, яка забезпечує суспільство необхідними благами [8].

Аграрний сектор є ключовою складовою економіки України, що забезпечує продовольчу безпеку та значний внесок у ВВП країни. У сучасних умовах глобалізації, посилення конкуренції, а також впливу цифрових технологій ефективність діяльності аграрних підприємств значною мірою залежить від правильної організації маркетингово-збутової діяльності.

На наш погляд, маркетингово-збутова діяльність аграрних підприємств – це комплекс заходів, спрямованих на ефективне просування продукції сільськогосподарського виробництва від виробника до кінцевого споживача. Вона охоплює аналіз ринку, визначення потреб споживачів, розробку маркетингових стратегій, організацію продажів, логістику, а також формування цінової політики.

Головними завданнями цієї діяльності є:

- вивчення ринкового попиту (аналіз потреб споживачів, тенденцій на ринку та конкурентного середовища);
- формування асортименту продукції (орієнтація на вирощування і виробництво продукції, яка користується попитом);
- розробка ефективних каналів збуту (пошук партнерів, дистриб'юторів або прямий продаж споживачам);
- підвищення конкурентоспроможності продукції (впровадження інновацій, забезпечення якості та оптимізація витрат);
- реклама та просування (популяризація продукції через сучасні інструменти маркетингу, такі як соціальні мережі, онлайн-платформи та інше);
- організація логістики (забезпечення своєчасного транспортування продукції до споживачів).

Завдяки маркетингово-збутовій діяльності аграрні підприємства можуть ефективніше взаємодіяти з ринком, підвищувати прибутковість та задовольняти потреби споживачів якісною продукцією.

Під стратегічним управлінням маркетингово-збутової діяльності аграрних підприємств ми розуміємо комплексний підхід до організації, планування, реалізації та контролю процесів просування і реалізації аграрної продукції з урахуванням довгострокових цілей підприємства, ринкових умов і конкурентного середовища.

Цей процес спрямований на забезпечення стабільного розвитку підприємства, підвищення його конкурентоспроможності та задоволення потреб споживачів, враховуючи інноваційні підходи і сучасні ринкові тенденції.

Серед основних аспектів стратегічного управління маркетингово-збутовою діяльністю аграрних підприємств особливої уваги потребують такі:

1. *Довгострокова орієнтація.* Стратегічне управління виходить за рамки оперативного планування, зосереджуючись на довгострокових перспективах підприємства. Воно орієнтоване на розвиток сильних сторін агропідприємства, адаптацію до змін середовища та створення конкурентних переваг.

2. *Аналіз ринку та конкурентного середовища.* Проведення постійного моніторингу ринкових умов, поведінки споживачів, динаміки цін та діяльності конкурентів. Використання аналітичних інструментів, таких як SWOT-аналіз, PESTLE-аналіз, що допомагають зрозуміти можливості та загрози.

3. *Інноваційний підхід до збуту,* що передбачає впровадження цифрових технологій для покращення маркетингово-збутових процесів: CRM-системи, аналітика даних, автоматизація збуту. Також потрібна розробка нових каналів реалізації продукції, таких як електронна комерція або прямий продаж споживачам.

4. *Орієнтація на потреби споживачів,* а саме визначення потреб різних сегментів споживачів, створення ціннісної пропозиції для кожного з них і забезпечення високої якості продукції, екологічної безпеки та доступності.

5. *Побудова бренду та репутації підприємства.* Важливою частиною стратегії є створення впізнаваного бренду, орієнтованого на екологічність, інноваційність і відповідальність. Крім того, здійснення комунікації з аудиторією через соціальні мережі, медіа та партнерства.

6. *Раціональне використання ресурсів,* в тому числі оптимізація витрат на маркетинг та збут, використання сучасних технологій і ефективних бізнес-процесів, а також планування ресурсів у довгостроковій перспективі, щоб забезпечити стабільність агропідприємства.

7. *Гнучкість та адаптація* з врахуванням нестабільності ринкового середовища, погодних умов і змін у законодавстві та розробка альтернативних сценаріїв дій для різних умов.

Маркетингово-збутова діяльність в аграрних підприємствах включає планування, реалізацію та контроль заходів, пов'язаних із просуванням і продажем продукції. Стратегічне управління забезпечує:

– формування стратегії виходу на ринок (вибір цільових сегментів, позиціонування продукції);

– розробку каналів збуту (від традиційних до інноваційних (онлайн-продажі, партнерські мережі тощо);

– побудову відносин із партнерами та клієнтами (розвиток довгострокових партнерств);

– моніторинг та оцінку ефективності збутової діяльності (аналіз показників продажів і клієнтської лояльності).

Отже, стратегічне управління маркетингово-збутовою діяльністю є важливим інструментом для аграрних підприємств, яке дозволяє їм залишатися конкурентоспроможними, адаптуватися до сучасних викликів і досягати довгострокового успіху.

Стратегічне управління маркетингово-збутовою діяльністю аграрних підприємств складається з кількох взаємопов'язаних елементів (Рис.1), які забезпечують досягнення довгострокових цілей.

Більш детально розглянемо основні складові стратегічного управління маркетингово-збутовою діяльністю аграрних підприємств та їхню характеристику, а саме:

1. *Аналіз зовнішнього середовища* (використання PESTLE-аналізу для оцінки впливу макроекономічних умов, моніторинг конкурентного середовища через SWOT-аналіз, дослідження поведінки споживачів, їхніх потреб та очікувань). Головне завдання – оцінка впливу ринкових, економічних, політичних, соціальних і технологічних чинників на діяльність підприємства, що дозволяє виявити загрози та можливості, забезпечуючи адаптацію до змін.

2. *Формулювання стратегічних цілей.* Цілі формулюються з урахуванням конкурентоспроможності, інновацій та сталого розвитку. SMART-метод (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) використовується для формування ефективних стратегій. Основне завдання полягає у визначенні місії, бачення та довгострокових пріоритетів підприємства, що спрямовує діяльність підприємства на досягнення конкурентних переваг і стабільного розвитку.

3. *Сегментація ринку та вибір цільових сегментів* (сегментація за географічними, демографічними, поведінковими та психографічними критеріями, вибір найбільш перспективних сегментів для концентрації зусиль). Ключове завдання полягає у визначенні пріоритетних ринків та цільових груп споживачів, що забезпечує ефективне використання ресурсів та задоволення специфічних потреб споживачів.

Рис. 1. Основні складові стратегічного управління маркетингово-збутовою діяльністю аграрних підприємств

Джерело: складено автором на основі [2, 3, 4, 8]

4. *Розробка маркетингової стратегії.* Тут основними характеристиками є визначення конкурентних переваг (ціна, якість, екологічність, унікальні властивості продукції), розробка стратегії просування (реклама, PR, участь у виставках, соціальні медіа), вибір каналів збуту (прямий продаж, дистрибуція, онлайн-продажі). Основне завдання полягає у виборі методів просування, ціноутворення, каналів збуту та позиціонування продукції, що допомагає ефективно взаємодіяти зі споживачами та забезпечувати високий рівень продажів.

5. *Планування збутової діяльності* (встановлення обсягів, графіків та умов продажу, розробка логістичних рішень, які мінімізують витрати і забезпечують своєчасну доставку продукції). Головне завдання – це оптимізація процесів реалізації продукції, що покращує ефективність збуту та підвищує рівень обслуговування клієнтів.

6. *Інновації та цифровізація* (використання CRM-систем для управління клієнтськими відносинами, застосування Big Data для аналізу ринкових тенденцій, інтеграція онлайн-інструментів для просування продукції (електронна комерція, SEO, SMM). Ключове завдання полягає у впровадженні сучасних технологій у маркетингово-збутову діяльність, що дозволяє аграрним підприємствам залишатися конкурентоспроможними у швидкозмінному середовищі.

7. *Моніторинг і контроль* (використання KPI (ключових показників ефективності) для оцінки результатів, аналіз зворотного зв'язку від споживачів та партнерів, перегляд і коригування стратегії у разі необхідності). Основне завдання стосується відстеження виконання стратегії та оцінка їхньої ефективності, що дозволяє вчасно реагувати на зміни та підвищувати ефективність діяльності.

8. *Управління людськими ресурсами* (навчання персоналу сучасним підходам до збуту та маркетингу, мотивація працівників через системи заохочень та чітке визначення ролей). Головне завдання – формування команди, здатної реалізувати маркетингово-збутову стратегію, що забезпечує реалізацію стратегій завдяки професійному підходу команди.

Зазначимо, що ефективне управління кожною із вище вказаних складових дозволяє:

– підвищити ефективність збуту та маркетингу (допомагає агропідприємствам виходити на нові ринки, включаючи міжнародні);

– забезпечити довгостроковий розвиток аграрного підприємства (грамотно розроблена стратегія дозволяє раціонально використовувати фінансові ресурси);

– створити конкурентні переваги на ринку (забезпечує аграрним підприємствам можливість витримувати конкурентний тиск і утримувати позиції на ринку);

– підтримувати сталий розвиток (сприяє інтеграції екологічних практик та соціально відповідального бізнесу).

Тож, системний підхід до стратегічного управління дозволяє підприємствам адаптуватися до викликів сучасного ринку, використовуючи інноваційні інструменти для підвищення своєї ефективності.

Висновок. Проведене дослідження дає підстави зробити наступні висновки:

1. Стратегічне управління маркетингово-збутовою діяльністю аграрних підприємств є ключовим інструментом для забезпечення їхньої довгострокової конкурентоспроможності та сталого розвитку. У сучасних умовах, коли аграрний сектор стикається з такими викликами, як глобалізація, посилення конкуренції, цифровізація та зміни у споживчих уподобаннях, підприємства змушені адаптувати свої маркетингово-збутові стратегії.

2. Ефективне стратегічне управління передбачає:

– глибокий аналіз ринкового середовища та потреб споживачів;

– чітке визначення стратегічних цілей, орієнтованих на інновації та сталий розвиток;

– розробку ефективних маркетингових стратегій, які враховують інноваційні канали збуту, цифрові технології та сучасні тенденції;

– постійний моніторинг і адаптацію до змінних умов ринку.

3. Складові стратегічного управління, такі як аналіз середовища, сегментація ринку, планування збутової діяльності, інновації, контроль ефективності та управління людськими ресурсами, забезпечують системний підхід до організації маркетингово-збутових процесів.

Таким чином, стратегічне управління маркетингово-збутовою діяльністю виступає не лише інструментом досягнення економічних цілей підприємств, а й засобом їх інтеграції в сучасний глобальний аграрний простір. Це дає змогу підвищувати ефективність використання ресурсів, розширювати ринки збуту, формувати довіру до бренду та створювати додану вартість для кінцевого споживача.

Список використаних джерел

1. Абрамович І. А. Сутність та стан інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки. Держава і регіони: Серія: Економіка та підприємництво. 2016. № 4. С. 7–10.

2. Готра В. І. Теоретичні основи управління інноваційним розвитком агропромислового виробництва України. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2017. Вип. 1 (7). С. 16–21.

3. Дейнега, І., Гарбар, С. Онлайн маркетинг як інструмент підвищення потенціалу збутової діяльності аграрних підприємств. Економіка та суспільство. Вип. 59. 2024. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-30>. URL:

<https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3400/3328>

4. Прауде В. Р., Білий О. Б. Маркетинг: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. К.: Вища шк., 1994. 256 с.

5. Терент'єва Н. В. Управління збутовою діяльністю в системі управління підприємством. Ефективна економіка. № 2, 2016. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4783>

6. Тітенко З. М., Ліснічук В. С. Теоретичні основи визначення інвестиційної привабливості аграрних підприємств. Економіка та суспільство. Вип. 59. 2024. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-37> URL:

<https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3394/3321>

7. Хрупович С.Є. Економічне оцінювання та управління збутовою діяльністю підприємств : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 ; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». Л., 2005. 22 с.

8. Хрупович С.Є. Економічне оцінювання та моделювання системи управління збутовою діяльністю підприємств: монографія. Тернопіль: Видавництво ТНТУ, 2011. 160 с. URL: <https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21085/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f%20%d0%a5%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%20%d0%a1.%d0%84.pdf>